

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4604841>

УДК 316.36

ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ КАЧЕСТВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВА

В.И. Колесов,

заслуженный работник Высшей школы РФ, проф., д.пед.н., к.э.н., магистр образования, академик РАЕ, проф. межфакультетской кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», г. Санкт-Петербург, e-mail: vi_kolesov@mail.ru

Аннотация: В статье сопоставляются взаимообусловленность социально-культурных тенденций в системе «личность-семья-общество» с ценностями современного российского общества и мира при акцентировании роли и значения в этом семьи как части социального бытия. Выявляются кардинально изменившиеся условия российской действительности и пути адаптации семьи к новым социально-экономическим условиям жизнедеятельности человека и общества.

Ключевые слова: роль семьи, семейный брак, семейные отношения, ценности, современное общество, социум, институт семьи

VALUE ASPECTS OF KEY AREAS IN THE PROCESS OF FORMING FAMILY QUALITIES IN THE NEW SOCIETY CONDITIONS

V.I. Kolesov,

honored worker of the Higher School of the Russian Federation, Professor, Doctor of pedagogical sciences, Candidate of economic sciences, master of education, academician of RAE, prof. interfaculty department of humanitarian and natural sciences, Luga Institute (branch) GAOU VO LO "Leningrad State University named after A.S. Pushkin", St. Petersburg, e-mail: vi_kolesov@mail.ru

Annotation: The article compares the interdependence of socio-cultural trends in the "personality-family-society" system with the values of modern Russian society and the world, while emphasizing the role and importance of the family in this as a part of social life. The cardinal changes of Russian reality and the ways of family adaptation to the new socio-economic conditions of human and society life are revealed.

Keywords: the role of the family, family marriage, family relations, values, modern society, society, the institution of the family

В новом столетии с наступлением нового исторического периода развития человечества сопровождается переосмыслением прежних моральных и нравственных основ. На сегодняшний день в мире ярко выраженной представляется проблема, так называемого, «духовного кризиса», что обуславливается стремительностью технологического и экономического развития, с одной стороны, а с другой, неспособностью отдельных общественных институтов оперативно приспособиться к современным реалиям, одним из которых выступает институт семьи.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2020 г. зарегистрировано 8,7 браков на 1000 человек населения, что является минимальным значением с 2000 г. (6,2) и составляет половину от данных 1960 г. (12,5). При этом, средний возраст вступления в брак увеличился: если до 2004 г. наиболее распространенным случаем у мужчин был период 18-24 года, а у женщин аналогично до 2013 г., то сейчас большая часть населения вступает в брак в возрасте 25-34 лет [1-9].

Данная тенденция отмечается многими общественно-политическими структурами как весьма значимая проблема государственного значения, заслуживающая пристального внимания. В частности, 2008 г. был объявлен «Годом семьи» в Российской Федерации, а 2017 г. – «Годом семьи» на пространстве СНГ. Также на национальном уровне ежегодно принимаются различные нормативно-правовые акты и разрабатываются программы в отношении поддержки института семьи.

Отметим основные направления, встречающиеся наиболее часто в данных документах:

- повышение престижа института семьи в российском обществе;
- увеличение числа лиц, вступающих в брак;
- социально-экономическая поддержка материнства и детства;
- поддержка традиционных ценностей в российском обществе.

Как можно заметить из рассмотрения программ и документов государственного и регионального масштабов, анализа содержания выступлений уполномоченных лиц, большая часть задач, касающихся

проблем семьи, носит имиджевый характер, то есть направленный на укрепление авторитета и восприятия данного института в обществе. Первоочередность данного аспекта неслучайна, поскольку как можно отметить на примере развитых экономик, высокий уровень жизни не является предпосылкой укрепления положения семьи в обществе. В частности, такие страны как Германия, Франция, Соединенное королевство длительное время аналогично сталкиваются с проблемами снижения рождаемости, уменьшения числа браков и повышением возраста вступления в него [5].

При этом, согласно данным ООН высокие показатели рождаемости и фертильности характерна для развивающихся стран, таких как Ангола, Афганистан, Мали, Сомали, Чад и других [6].

Отметим, что сам по себе высокий уровень жизни не является первопричиной снижения авторитета институтов семьи и брака, однако сопутствующие факторы действительно способствуют определенного рода переосмыслению отношения к ним.

Так, социально-экономические и социально-политические события в Европе и США, имевшие место быть в XX в.: укрепление положения женщин в обществе, появление и совершенствование средств планирования семьи и другое стали предпосылками изменений в демографических процессах развитых стран.

Данная ситуация не является непосредственно результатом начавшегося и минувшего столетий, а обусловлена всем историческим развитием европейской (в широком смысле) цивилизации.

Согласно работам и воззрениям американского футуролога Э. Тоффлера современное человечество находится на этапе наступления «постиндустриального» или «супериндустриального» общества, которое отличается переходом к новым способам осмысления собственного бытия и новым формам общественного и институционального взаимодействия.

Одной из новых тенденций современного общества является появление феномена гендерно-нейтрального восприятия родительства в развитых странах. С одной стороны это связано с наличием нетрадиционных семейных пар, но с другой с переосмыслением полоролевых установок внутри семьи. Так, современная женщина во многом приобрела статус равный мужского в материальном и социальном плане, а зачастую и превышающий статус партнера. При этом, мужчина на сегодняшний день может выполнять «традиционно женские» обязанности: в частности, домашнее хозяйство и уход за ребенком во время, так называемого, декретного отпуска.

В связи с этим, как таковая роль отца и матери фактически сводится к гендерно нейтральному родительству, что привело к изменению в законодательстве ряда стран и регионов и появлению граф в документах:

«родитель-1» и «родитель-2». Данный факт вызвал и вызывает широкий общественный резонанс не только в развитых странах, но и во всем мире.

Помимо этого, существует другая ярко выраженная тенденция развития постиндустриального общества, которую отмечают ряд исследователей [7]. На сегодняшний день происходит отмирание института семьи, как значимой общественной единицы. Несмотря на то, что он являлся основополагающим и наиболее жизнестойким из связки «семья-клан-племя» [10], можно констатировать, что за минувшее столетие семья утратила многие позиции и функции, приписываемые ей.

В частности, А. Адлер подчеркивал ведущую роль данного института в процессе формирования личности, поскольку внутрисемейные взаимоотношения, образ жизни, наличие братьев и сестер, количество поколений, проживающих одновременно вместе, являются основой для будущих моделей поведения и нравственных установок [1].

Г.В.Ф. Гегель полагал, что непосредственно в семье закладываются культура бытия, культура труда и культура отношений. При этом философ выделял наличие «теоретической» и «практической» культуры. В данном понимании, семья является первой ступенью в формировании основ производства материальных и духовных благ. При этом теоретическая культура есть непосредственно обучение и воспитание [3].

То есть, традиционными задачами семьи на протяжении всего развития человечества являлись: первичная социализация, трансляция морально-нравственных установок и воспитание, основанное, в первую очередь, на поло-ролевых моделях. Однако тенденции развития современного мира привели к следующим изменениям:

- с появлением системы образования семья как институт во многом утратила функции, связанные с обучением;
- воспитание и вопросы, связанные с морально-нравственными аспектами в условиях отечественного общества в XX в. базировались на примате государства, а с распадом советской модели стали двигаться в общецивилизационных трендах;
- традиционные устои и модели семейного воспитания находятся в кризисе и переосмысливаются.

Именно данные аспекты определяют факт кризиса семьи в современном мире. Философия постмодернизма актуализирует процесс переосмысления ценностей [2], что ставит под вопрос правомочность воспитательного влияния на ребенка. В связи с этим, возникает проблема границ и степени родительского воздействия на собственных детей, поскольку современная европейская философия понимает воспитание как вмешательство во внутренний мир человека.

Подобная ситуация приводит к переосмыслению традиционных положений об уважении к родителям, старшим и снижает авторитет семьи как института первичной социализации.

Иным аспектом, сказывающимся на положении семьи в современном мире, является отсутствие необходимости в постоянном партнере для рождения и воспитания детей. Традиционно в качестве одной из первостепенных задач семьи выступало деторождение. Ситуация отсутствия одного из родителей (за исключением случаев смерти) воспринималась как нечто экстраординарное еще 50 лет назад. Сегодня случаи разводов, отсутствие супруга или супруги не считаются необычными. Подобная ситуация стала возможной, во-первых, благодаря финансовой и моральной независимости женщин в современном обществе, во-вторых, возможностью планирования появления детей, в том числе, и при помощи методов экстракорпорального оплодотворения, в-третьих, неготовностью вступать в постоянную связь и выстраивать семейные отношения с потенциальными партнерами.

Согласно Э. Тоффлеру постиндустриальное общество характеризуется повышением социальной мобильности человека и одновременно утратой некоторых социальных связей, среди которых дружба, любовь, семья, национальных и культурных особенностей. Постиндустриализм выступает в качестве «точки наибольшего отрыва человека от земли, при котором он лишается культурной и исторической индивидуальности», а значит, и семейной идентичности [8].

В связи с этим, возникает вопрос: исчезнет ли семья как социальный институт, либо она трансформируется в нечто новое, утратив целый ряд свойственных ей функций?

Ситуация целенаправленного отказа от семейной жизни является немассовой сегодня. Подавляющее большинство жителей развитых стран по-прежнему нацелено на то, чтобы попытаться завести собственную семью, однако существует тенденция, набирающая популярность и в российских реалиях.

Традиционный семейный уклад человеческого общества еще со времен первобытного общества предполагает многопоколенный характер жизни. При этом, изменения, произошедшие в положении пожилого человека в обществе, экономический рост XX в. привели к появлению массового феномена нуклеарной семьи. Отметим, что примечательным здесь является не сам факт раздельного проживания, а изменение ролей: бабушки и дедушки перестают играть традиционную вспомогательную роль в воспитании детей, занимая более стороннюю позицию.

Так, для российского общества по-прежнему остается характерной ситуация, когда старшее поколение на постоянной основе фактически

заменяет родителей, в случае, если последние заняты на работе или личными делами. С точки зрения европейского старшего поколения, в большинстве случаев, данная ситуация считается неприемлемой и воспринимается негативно. Однако, при этом, они охотно проводят время с внуками в определенное время.

С другой стороны, сегодня существует феномен семьи, которая нацелена на сохранение всех характерных функций (эмоциональной близости, материальной поддержки и других), однако целенаправленно отказывается от функции воспроизводства – так называемые чайлдфри (от англ. «childfree» – свободные от детей). С одной стороны, приверженцы данного движения могут эстетически не принимать детей: испытывать неприятие к внешнему виду, отказываться учитывать возрастные поведенческие особенности, испытывать отвращение к продуктам жизнедеятельности. С другой стороны, чайлдфри выступают против того, что они называют общественным диктатом: ими ставится под сомнение или отрицается изначальная установка на деторождение как цель человека и семьи, поскольку данная позиция рассматривается как навязываемая.

Обобщая вышесказанное, возникает вопрос: возможно ли оказать влияние не только на положение семьи в современном мире, но и на перспективы ее развития?

Последние полтора десятилетия отмечены пристальным вниманием к данному социальному институту, однако согласно данным Федеральной службы статистики процессы изменений в отношении него характеризуются значительным «иммунитетом» к воздействиям, поскольку обусловлены демографическими и социокультурными факторами, на которые невозможно влиять в условиях открытого для внешнего влияния общества.

Исходя из сформулированного Ж.П. Сартром тезиса «Мы приговорены к свободе» позволительно сделать вывод, что данная свобода распространяется на все стороны человеческой жизни – человек волен сделать любой выбор на своем жизненном пути [4].

Анализ современных подходов к укреплению института семьи в официальных документах, программных заявлениях политиков и философов, а также массовой культуре позволяет выявить противопоставление профессиональной карьеры и материальной обеспеченности с ценностями семейного благополучия. Основной тезис заключается в пересмотре личных приоритетов в пользу последних.

Однако здесь существует определенного рода подмена понятий и примитивизация общественных и межличностных отношений, когда материальное благополучие наделяется негативными чертами, а нацеленность на создание семьи и деторождение объявляется поощряемой

добродетелью (при этом, чем больше детей имеет пара, тем более авторитетно она должна восприниматься).

В данном случае, эталоном для широких общественных слоев представляется модель российской семьи н. XX в., которая характеризуется многопоколенностью, ортодоксальностью, строгим разделением ролей на основании возраста и пола, а также высокой рождаемостью. Подобная ситуация была характерна не только для отечественных реалий, но и для европейских стран того же периода и предыдущих эпох.

Однако отметим ряд аспектов, сопряженных с реализацией предлагаемой модели в современных условиях.

1. Большое число детей, рожденных в данных семьях было связано с:

- отсутствием способов контрацепции и планирования семьи;
- влиянием религиозных ограничений, запрещавших прерывать беременность и вступать в половой акт без цели зачатия;
- высокой смертностью среди младенцев и детей;
- необходимостью большого числа помощников в тяжелом физическом труде.

2. Положение женщины в большинстве случаев было ниже современного и ограничивалось домашним хозяйством, деторождением и воспитанием детей.

3. Отсутствовало понятие прав ребенка, а телесные наказания считались допустимыми и социально одобряемыми.

4. Подавляющая часть населения на протяжении поколений была занята в сельском хозяйстве и вопрос перспектив образования, карьеры, материального обеспечения детей в большинстве случаев не поднимался, что также снимало многие вопросы планирования семьи.

Отмеченные аспекты позволяют судить о значительных трудностях реализации традиционной модели семьи в современных условиях, поскольку в указанный период она была обусловлена историческими тенденциями и мотивами развития общества, в то время как на сегодняшний день отсутствуют предпосылки ее реализации.

Интерес к подобным социальным конструкциям обусловлен реакцией на указанные выше тренды развития мировой цивилизации. Однако современный человек, в большинстве случаев, не готов отказаться от актуального образа жизни, благ и комфорта, несмотря на формально одобряемые им модели традиционной семьи.

Таким образом, сущностные особенности парадигмы семьи в современных условиях обусловлены состоянием перманентных изменений, связанных со снижением авторитета данного института, переосмыслением системы ценностей и глобализационными процессами, которые приводят к

изменениям функционала и форм существования семьи. Данные процессы представляются саморегулируемыми и саморазвивающимися в условиях открытого общества, что позволяет констатировать наличие открытого вопроса о будущем семьи как общественного института.

Список литературы

- [1] Адлер А. Очерки по индивидуальной психологии. / А. Адлер. – М.: Когито-Центр, 2002. 220 с.
- [2] Бурдьё П. Социальное пространство. Поля и практики. / П. Бурдьё. – СПб.: Алетейя, 2014. 576 с.
- [3] Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. / Г.В.Ф. Гегель. – М.: Академический проект, 2016. 496 с.
- [4] Сартр Ж.П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. / Ж.П. Сартр. – М.: АСТ, 2017. 928 с.
- [5] Служба статистики Европейского Союза «Евростат» [Электронный ресурс]. – URL: ec.europa.eu/eurostat. (дата обращения: 23.11.2017).
- [6] Служба статистики Организации Объединенных наций [Электронный ресурс]. – URL: <http://data.un.org/Data.aspx?q=world+population&d=PopDiv&f=variableID%3A53%3BcrID%3A900>. (дата обращения: 23.11.2017).
- [7] Тоффлер Э. Третья волна. / Э. Тоффлер. – М.: АСТ, 2010. 784 с.
- [8] Тоффлер Э. Шок будущего. / Э. Тоффлер. – М.: АСТ, 2008. 560 с.
- [9] Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#. (дата обращения: 25.11.2017).
- [10] Хантингтон С.П. Столкновение цивилизаций. / С.П. Хантингтон. – М.: АСТ, 2017. 640 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Adler A. Essays on individual psychology. / A. Adler. – M.: Kogito-Center, 2002. 220 p.
- [2] Bourdieu P. Social space. Fields and Practices. / P. Bourdieu. – SPb.: Aleteya, 2014. 576 p.
- [3] Hegel G.V.F. The phenomenology of the spirit. / G.V.F. Hegel. – M.: Academic project, 2016. 496 p.
- [4] Sartre J.P. Being and nothing. Experience of phenomenological ontology. / J.P. Sartre. – M.: AST, 2017. 928 p.

[5] Statistical Service of the European Union "Eurostat" [Electronic resource]. – URL: ec.europa.eu/eurostat. (date of access: 23.11.2017).

[6] Statistics Service of the United Nations Organization [Electronic resource]. – URL: <http://data.un.org/Data.aspx?q=world+population&d=PopDiv&f=variableID%3A53%3BcrID%3A900>. (date of access: 23.11.2017).

[7] Toffler E. The third wave. / E. Toffler. – М.: AST, 2010. 784 p.

[8] Toffler E. Shock of the future. / E. Toffler. – М.: AST, 2008. 560 p.

[9] Federal State Statistics Service [Electronic resource]. – URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#. (date of access: 25.11.2017).

[10] Huntington S.P. Clash of civilizations. / S.P. Huntington. – М.: AST, 2017. 640 p.

© В.И. Колесов, 2021

Поступила в редакцию 18.02.2021

Принята к публикации 25.02.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Ценностные аспекты ключевых направлений в процессе формирования семейных качеств в новых условиях общества // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-3(4). С. 121-129. URL: <https://ip-journal.ru/>